

испанской культуры. Богатство соматизмов в испанской фразеологии позволяет глубже понять национальную картину мира, особенности испанского мировидения и культурные установки народа.

Список использованной литературы

1. Salazar, P.M. “El cuerpo humano en la fraseología española”. *Revista de Filología Española*, 2018, №2, pp. 215–233.
2. Espinosa, R. “Somatismos en el español actual”. *Lingüística Española Actual*, 2016, №1, pp. 45–67.
3. Lakoff, G., Johnson, M. *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
4. López, M.G. “La productividad de los somatismos en la fraseología”. *Anuario de Lingüística Hispánica*, 2020, pp. 123–148.
5. Fernández, I. *Diccionario fraseológico del español actual*. Madrid: Routledge, 2017.
6. Morales, J. “El concepto de honor en la cultura hispana”. *Cultura y Lenguaje*, 2015, №3, pp. 67–81.
7. Salazar, P.M. “La sinceridad en el discurso español”. *Estudios Lingüísticos*, 2019, pp. 88–104.

YANGI TAHRIRDAGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING KAFOLATLARI

Namangan davlat universtiteti
Yuridik fakulteti 2-bosqich talabasi
Hakimboyeva Dildora Ma'rufjon qizi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yangi tahrirdagi konstitutsiyaning inson huquqlariga oid normalari tahlil qilinadi. Xususan, o'lim jazosini taqiqlovchi norma kiritilganligi, o'qituvchilarning maqomi yuksaltirilganligi, aybsizlik prezumpsiyasi, miranda qoidasi hamda sudlanganlikning qarindoshlarga ta'sir etmasligi kabi tamoyillar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Konstitutsiya, inson huquqlari, aybsizlik prezumpsiyasi, miranda qoidasi, oʻlim jazosi, oʻqituvchi maqomi, huquqiy davlat, demokratik islohotlar.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются нормы новой Конституции в области прав человека. В частности, отмечается включение нормы, запрещающей смертную казнь, повышение статуса учителей, презумпцию невиновности, правило Миранды и принцип, согласно которому обвинительный приговор не затрагивает родственников.

Ключевые слова: Конституция, права человека, презумпция невиновности, правило Миранды, смертная казнь, статус учителей, верховенство права, демократические реформы.

ANNOTATION

This article analyzes the human rights norms of the new constitution. In particular, it highlights the inclusion of a norm prohibiting the death penalty, the elevated status of teachers, the presumption of innocence, the Miranda rule, and the principle that a conviction does not affect relatives.

Keywords: Constitution, human rights, presumption of innocence, Miranda rule, death penalty, status of teachers, rule of law, democratic reforms.

Bugungi kunda Oʻzbekiston yangi taraqqiyot va muvaffaqiyatlar yoʻlidan dadil qadam tashlamoqda. Deyarli barcha sohalarda koʻplab islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu amalga oshirilayotgan islohotlar, avvalambor, xalqning farovonligi, fuqarolarning munosib turmush tarzi va sharoitlarini taʼminlashga qaratilgan. Vaqt oʻtgani sari, fuqarolar oʻrtasida yangi ijtimoiy munosabatlar, yangi ehtiyojlar paydo boʻladi. Bu esa zamon talabiga mos yangi ijtimoiy munosabatlarni tartiblovchi, inson huquqlarini taʼminlovchi va kafolatlovchi Asosiy Qonun ishlab chiqilishi uchun zarurat tugʻdiradi. Shuning uchun har sohada rivojlanib borayotgan Oʻzbekiston Respublikasida davr talabiga mos keluvchi, nafaqat rivojlangan davlat konstitutsiyalari, balki Oʻzbek xalqining tarixini milliy qadriyatlarini asosida, xalqning xohish-irodasini aks ettiruchi Yangilangan Oʻzbekiston Respublikasi

Konstitutsiya ishlab chiqildi. Yana shuni ta’kidlab o‘tish joizki, yangi tahrirdagi konstitutsiya asrlar mobaydida shakllangan demokratik qadriyatlarni, avloddan avlodga meros bo‘lib kelayotgan o‘zbekona va sharqona davlatni idora etish va xalq bilan bamaslahat siyosat olib borish an’alarini o‘zida mujassam etgan.

Prezidentimizning: “Hammamizni tarbiyalagan, voyaga yetkazgan – shu xalq. Barchamizga tuz-nasiba bergan ham shu xalq. Shunday ekan, biz birinchi navbatda kim bilan muloqot qilishimiz kerak - avvalo xalqimiz bilan. Shunda xalqimiz bizdan rozi bo‘ladi.” degan fikrlari xalq bilan bamaslahat siyosat olib borish an’analari davom etayotganining yaqqol isbotidir.

Darhaqiqat, yangilangan konstitutsiya fuqarolarga ko‘plab yengilliklar yaratdi va ularning huquqlarini yanada kengaytirdi va kafolatlarini kuchaytirdi. Quyida yangi konstitutsiyadagi bir necha o‘zgarishlarni ko‘rib chiqamiz.

Konstitutsiyaning 1-moddasidagi “O‘zbekiston – suveren demokratik respublika” jumlasini quyidagicha o‘zgartirilmoqda: “O‘zbekiston – boshqaruvning respublika shakliga ega bo‘lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat.”[1] Ushbu moddani qisqa sharxlaydigan bo‘lsak, bu norma – O‘zbekiston hech qachon demokratiyadan voz kechmasligi, huquqiy davlatchilikka sodiqligi, monarxiyaga yoki islomiy respublikaga aylanmasligini nazarda tutadi. Konstitutsiyamizning 15-moddasiga quyidagicha qo‘shimcha qo‘shildi: “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi.” Konstitutsiyaning to‘g‘ridan to‘g‘ri amal qilishi fuqarolarga nafaqat qonunlar, balki bevosita konstitutsiyadagi normalarga ham asoslangan holda ish olib borishga, xususan sudga murojaat qilishga imkon beradi.

Konstitutsiyaning yangi tahririga asosan: “Inson bilan davlat organlarining o‘zaro munosabatlarida yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga talqin etiladi.” Agarda qonunchilikda aniq belgilab qo‘yilmagan masalalar yuzasidan ziddiyatlar kelib chiqadigan bo‘lsa bu davlatni emas inson foydasiga hal qilinishini nazarda tutadi. Bundan tashqari fuqarolarga

xizmat ko‘rsatishda davlat organlari tomonidan xatoga yo‘l qo‘yilsa ham bu masala fuqarolar foydasiga hal qilinadi.

Asosiy qonunimizdagi yana bir muhim o‘zgarishlardan biri bu o‘qituvchilarning maqomi 52-moddada belgilab qo‘yilganligidir: “O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog‘lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma’naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e’tirof etiladi. Davlat o‘qituvchilarning sha’ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o‘sishi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi.” Bu modda orqali yillar mobaynida majburiy mehnatga jalb qilingan, barkamol, bilimli avlod yetishirish o‘rniga dalalarda paxta tergan o‘qituvchilarning qadr-qimmatini o‘z o‘rniga qo‘yildi.

Inson huquqlari sohasidagi asosiy o‘zgarishlar sifatida 25-modda va 28-moddalardagi normalarni keltirishimiz mumkin. 25-moddada “Yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqidir va u qonun bilan muhofaza qilinadi. Inson hayotiga suiqasd qilish eng og‘ir jinoyatdir. O‘zbekiston Respublikasida o‘lim jazosi taqiqlanadi.” deb qat’iy belgilab qo‘yilgan bo‘lsa, 28-moddada esa aybsizlik prezumpsiyasi, miranda qoidasi belgilab qo‘yildi va quyidagi qo‘shimcha normalar qo‘shildi.

“Shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo‘lishi mumkin emas”. Avvallari agar sizning yaqin qarindoshingiz sudlangan bo‘lsa ba’zi huquqlaringiz cheklanishiga olib kelar edi, misol uchun davlat organlariga ishga kirishda bevosita cheklov o‘rnatilgan. Endilikda esa ushbu kiritilgan norma sizdan yuqoridagi cheklovlarni olib tashlaydi va sizning erkin kasb tanlash, mehnat qilish huquqingizni kafolatlaydi.

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatimizda inson huquqlarini himoya qilish, fuqarolarning manfaatlari ustuvorligini ta’minlash va huquqiy davlat barpo etish yo‘lida muhim qadam bo‘ldi. Unda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalariga oid tamoyillar zamonaviy demokratik talablarga mos

ravishda qayta ko'rib chiqildi hamda inson qadri, erkinligi va sha'ni oliy qadriyat sifatida belgilandi.

Konstitutsiyaning to'g'ridan to'g'ri amal qilishi, qonunchilikdagi noaniqliklarning inson foydasiga talqin etilishi, asosiy qonunimizga o'qituvchilarning maqomini yuksaltiruvchi norma kiritilishi, yashash huquqi va o'lim jazosiga taqiq qo'yilishi inson huquqlarining kafolatlari yanada kuchaytirilganligidan darak beradi. Shuningdek, aybsizlik prezumpsiyasi va sudlanganlikning qarindoshlarga ta'sir qilmasligi kabi yangiliklar fuqarolarning huquqiy himoyasini yanada kuchaytirdi. Umuman olganda, yangilangan Konstitutsiya O'zbekistonning yangi taraqqiyot yo'lini belgilab, davlat boshqaruvida ochiqlik, adolat va xalq manfaatlarini ustuvor qilishning mustahkam huquqiy asosini yaratdi. Ushbu hujjat mamlakatda chuqur demokratik islohotlarni davom ettirish, fuqaro va davlat o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash, inson huquqlarini yanada keng himoya qilishning muhim kafolatiga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "O'zbekiston" Toshkent -2023
2. "Konstitutsiya - farovon hayotimiz va taraqqiyotning asosiy poydevori". – O'z.Res. Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi - "Xalq so'zi" ro'znomasi, maqola, 24.11.2021 yil № 926. 2- bet.
3. A.Rahimov - "Konstitutsiya inson huquq va erkinliklarining kafolati" "Xalq so'zi" ro'znomasidagi maqolasi. 09.12.2021 yil. 2- bet. 479 ISSN 2181-063X / Impact Factor 4.047 (SJIF 2021) "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz> Volume 4 Issue 6 / December 2023
4. <https://lex.uz/docs/-6445145>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-konstitutsiya-ishonchli-kelajak-garovi>

YANGILANGAN KONSTITUTSIYANING HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTİKASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O'RNI

**Namangan davlat universiteti
Yuridik fakulteti talabalari**